

MAKALAH INDIVIDU

MANAJEMEN KEWIRAUSAHA

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah :

“Kewirausahaan”

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM.

Yulida, SE, MM.

DI SUSUN OLEH :

ARINI JULIA WARDANI (11812053)

KELAS VII B

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah untuk Mata Kuliah Kewirausahaan. Makalah yang saya susun berjudul “Karakteristik dan Kemampuan Wirausaha”. Dan saya berterima kasih pada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM. dan Ibu Yulida, MM. selaku Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan yang telah memberikan tugas ini kepada saya.

Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai karakteristik dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Saya menyadari bahwa dalam menulis makalah ini, masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi saya dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

Penyusun, 18 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian Kewirausaha.....	3
B. Pengertian Manajemen Kewirausaha.....	4
C. Fungsi Manajemen Kewirausaha.....	6
BAB III PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Wirausaha merupakan suatu proses atau cara untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual atau menyewakan suatu produk barang atau jasa.

Dalam menjalankan suatu usaha (wirausaha) seorang pelaku usaha harus memiliki pertama Skill (kemampuan), seorang pelaku usaha harus memiliki skill (kemampuan) untuk berwirausaha karena tanpa skill (kemampuan) seorang pelaku usaha tidak akan mungkin bisa berwirausaha dan skill (kemampuan) ini adalah utama yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Kedua, Tekad (kemauan) apabila seorang pelaku usaha telah mempunyai skill (kemampuan) tapi tanpa ada tekad (kemauan yang kuat) untuk berwirausaha maka skill (kemampuan) berwirausaha itu akan sia-sia karena tidak tersalurkan.

Ketiga, Modal yang merupakan aspek yang sangat menunjang dalam hal memulai dan menjalankan suatu disamping mempunyai skill dan tekad. Keempat, Target dan Tujuan seorang pelaku usaha apabila ingin menjalankan suatu usaha maka harus bisa menentukan target dan tujuan pemasarannya. Karena apabila target dan tujuan tidak direncanakan maka usaha yang dijalankan tidak mungkin dapat bertahan lama. Selanjutnya yang terakhir Lokasi atau Tempat, tempat berwirausaha merupakan aspek yang harus dimiliki karena sangat menunjang dalam hal wirausaha dan bisa menjadikan suatu bahan pertimbangan oleh konsumen mengenai wirausaha yang sedang dijalankan. Pada makalah ini dijelaskan tentang pengertian kewirausahaan, pengertian manajemen kewirausahaan dan bagaimana fungsi manajemen kewirausahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan?
2. Apa yang dimaksud dengan manajemen kewirausahaan?
3. Bagaimana fungsi manajemen kewirausahaan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari kewirausaha.
2. Untuk mengetahui pengertian manajemen kewirausahaan.
3. Untuk mengetahui fungsi manajemen kewirausaha.

D. Manfaat Penulisan

1. Mengetahui pengertian dari kewirausahaan.
2. Mengetahui pengertian manajemen kewirausahaan.
3. Mengetahui bagaimana fungsi manajemen kewirausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Wirausaha sering juga disebut wiraswasta yang artinya sifat-sifat keberanian, Keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri.

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneur-ship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemer dalam bahasa Belanda. Adapun di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprende yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1755), yaitu Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh ekonom J.B. Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dipunyai secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.

Ada lagi pendapat bahwa wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi. Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. (Muhammad, 2017)

Kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan membuat menciptakan hal-hal yang baru dan mempunyai nilai dan bermanfaat untuk diri sendiri atau

orang lain. Kewirausahaan memiliki beragam tujuan dan karakteristik. Berikut pengertian kewirausahaan menurut para ahli:

1. Pengertian kewirausahaan menurut Richard Cantillon Kewirausahaan adalah Sebagai pekerjaan seorang pengusaha yang membeli barang pada harga tertentu kemudian menjualnya kembali tetapi dengan harga yang belum pasti. Definisi ini lebih mengarah bagaimana seseorang berisiko pada ketidakpastian.
2. Pengertian kewirausahaan menurut Penrose Kewirausahaan adalah kegiatan yang mengidentifikasi peluang dalam sistem ekonomi.
3. Pengertian kewirausahaan menurut Kasmir Kewirausahaan adalah Jiwa pemberani dalam mengambil risiko untuk memulai bisnis di semua kesempatan.
4. Menurut Joseph Schumeter Kewirausahaan adalah Cara untuk mendapat kesempatan dan menciptakan organisasi untuk mengejar kesempatan.
5. Menurut Suparman Sumahamijaya Kewirausahaan adalah sebuah kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Pikiran kreatif dan inovasi. (Kurnia dkk., 2020)

Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi dan melihat suatu peluang di masa depan. Kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan membuat atau menciptakan hal-hal yang baru dan mempunyai nilai dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain.

B. Pengertian Manajemen Kewirausahaan

Manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan, berarti menangani, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya, para ahli memberikan pandangan berbeda tentang batasan definisi manajemen bahwa tidak mudah memberi arti secara universal yang dapat diterima ahli lainnya, namun sekelompok para ahli menyatakan manajemen merupakan proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dapat diketahui dari beberapa sumber yang akurat, pengertian manajemen berasal dari kata manoge (moneggio, Italia), berarti berarti mengendalikan, yang berarti the

oct or art of managing, conducting, directing, and controlling, yang berarti manajemen merupakan kegiatan atau seni dalam mengurus (memimpin, mencapai, dan memerintah), membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan. Sedangkan menurut Follet (1997) mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, sementara Stoner (1996) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. (Kurniawan dkk., 2021)

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *management* yang memiliki makna seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Menurut James (1996), Manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Pelaku tersebut disebut manajer, para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi daripada yang lain. Tetapi tanpa manajemen yang efektif kemungkinan besar organisasi akan gagal.

Manajemen kewirausahaan itu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul akan eksis. Bila wirausahawan ingin usaha baru berhasil, maka wirausaha harus memiliki empat kompetensi, yaitu :

- 1) Fokus pada pasar
- 2) Buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan
- 3) Bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan (not a “one person” show)
- 4) Beri peran tertentu, khusus bagi wirausaha penemu.

Dalam perkembangannya, istilah manajemen telah mengalami perluasan makna/definisi akibat penggunaan yang terlalu variatif dalam berbagai disiplin atau bidang keilmuan, dari mulai sosiologi, ekonomi, psikologi, statistik, antropologi, dan masih banyak lagi. Akibatnya, mendefinisikan istilah tersebut

bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai contoh, di bidang ekonomi, istilah ini dikorelasikan dengan faktor-faktor produksi, sementara dalam sosiologi ia dihubungkan dengan sekumpulan orang-orang (group of persons).

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini adalah variasi pendefinisian manajemen menurut beberapa ahli (ICSI, 2017: Havinal, 2009):

1. Hick: "the process of getting things done by the people and through the people" (proses menyelesaikan sesuatu oleh dan melalui orang-orang).
2. Koontz & O'Donnell: "getting things done through and with people" (menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang).
3. Henry Fayol "to manage is to forecast, and to plan, to organize, to command and to coordinate." (mengelola adalah memperkirakan, dan merencanakan, mengatur, memerintahkan, dan mengoordinasikan).
4. Haimann: "the function of getting things done through people and directing the efforts of individuals towards a common objective" (fungsi menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang dan mengarahkan upaya individu ke arah tujuan bersama).
5. Ralph C. Devis: "the executive leadership anywhere" (kepemimpinan eksekutif di mana saja).
6. William Spriegel: "that function of an enterprise which concerns itself with the direction and control of various activities to attain business activities" (fungsi perusahaan yang memusatkan perhatian pada arah dan kendali berbagai aktivitas untuk mencapai aktivitas bisnis).
7. Donald J. Clough: "the art and science of decisionmaking and leadership" (seni dan ilmu pengambilan keputusan dan kepemimpinan).
8. Joseph L Massie: "the process by which a cooperative group directs actions towards common goals" (proses di mana kelompok koperasi mengarahkan tindakan menuju tujuan bersama). (Suwanto, 2021)

C. Fungsi Manajemen Kewirausahaan

Adapun fungsi-fungsi manajemen yang perlu diketahui oleh wirausahawan adalah:

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan itu dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi. Dalam pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas yang harus dikerjakan, pekerja yang harus mengerjakannya, pengelompokan tugas-tugas, orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut dan tingkatan yang berwenang untuk mengambil keputusan.

3. Pengarahan (directing)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership). Artinya kepemimpinan seseorang akan dinilai berhasil apabila ia dapat menjaga dengan baik norma-norma agama dan masyarakat secara sungguh-sungguh.

4. Pengevaluasian (evaluating)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer akan dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah tersebut semakin membesar, artinya manajer harus dapat mencari dan memberikan solusi dari masalah yang ada. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Wirausaha sering juga disebut wiraswasta yang artinya sifat-sifat keberanian, Keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya.

Manajemen berasal dari kata *manus* yang berarti tangan, berarti menangani, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya, para ahli memberikan pandangan berbeda tentang batasan definisi manajemen bahwa tidak mudah memberi arti secara universal yang dapat diterima ahli lainnya, namun sekelompok para ahli menyatakan manajemen merupakan proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dapat diketahui dari beberapa sumber yang akurat, pengertian manajemen berasal dari kata *manoge*, berarti berarti mengendalikan, yang berarti *the oct or art of managing, conducting, directing, and controlling*, yang berarti manajemen merupakan kegiatan atau seni dalam mengurus, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *management* yang memiliki makna seni melaksanakan dan mengatur.

Dalam perkembangannya, istilah manajemen telah mengalami perluasan makna/definisi akibat penggunaan yang terlalu variatif dalam berbagai disiplin atau bidang keilmuan, dari mulai sosiologi, ekonomi, psikologi, statistik, antropologi, dan masih banyak lagi. Akibatnya, mendefinisikan istilah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang

membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi kami dan umumnya dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI).
https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- Kurnia, D., Hasana, Y., & Airine, Y. (2020). *Manajemen Kewirausahaan*. CV Budi Utama.
https://books.google.co.id/books?id=qGfeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Hasanah+Yaspita+%22&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Kurniawan, P. U., Faroman, S., Muhammad, A. W., Rachmat, F., William, W., Retno, S., Tiris, S., Muhammad, H., Rizka, Z., Diana, T., Eko, Y., Fahmi, K., & Riris, L. (2021). *Dasar Manajemen dan Kewirusahaan*. Widina Bhakti Persada Bandung.
https://books.google.co.id/books?id=GgpGEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fungsi+manajemen+kewirausahaan&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fungsi manajemen kewirausahaan&f=false
- Muhammad, A. H. . (2017). *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*. PT Kharisma Putra Utama.
https://books.google.co.id/books?id=1qRPDwAAQBAJ&pg=PR3&dq=Muhhammad+Anwar+Hm+2014+pengantar+kewirausahaan+teori+dan+aplikasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjE6vbgyL_1AhVOTGwGHeDQAvsQ6wF6B AgJEAU#v=onepage&q=Muhammad Anwar Hm 2014 pengantar kewirausahaan teori dan aplikasi&f=false
- Suwanto. (2021). *Manajemen Kewirausahaan Panduan Menghadapi Disrupsi Bisnis*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=pi1EEAAAQBAJ&pg=PA14&dq=fungsi+manajemen+kewirausahaan&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjK1MG71rv1 AhUN8XMBHfPQC7kQ6wF6B AgLEAU#v=onepage&q=fungsi manajemen kewirausahaan&f=false>